

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tagaeva M.Kh

SURUNKALI OBSTRUKTIV O'PKA KASALLIGIDA

SO'ROVNOMA VA TEKSHIRUVLAR O'TKAZISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

